

सतत विकास के दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास में ग्राम सभा की भूमिका का अध्ययन

सचिन पाटीदार¹ डॉ. रश्मि जैन²

¹शोधार्थी, समाज अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

²शोध निदेशक, समाज अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

DOI-

सारांश-

यह अनुसंधान पत्र ग्राम सभा के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर होने वाले विकास कार्यों पर आधारित वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य इस बात की चर्चा करना है कि सतत विकास के दृष्टिकोण से सामुदायिक स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोग किस प्रकार से योगदान दे रहे हैं। सतत सामुदायिक विकास में कौन-कौन सी बाधाएँ हैं और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। अध्ययन में ग्रामीण सामुदायिक विकास में स्थानीय स्तर पर सक्रियता, सहभागिता, समन्वय और सशक्तिकरण के संदर्भ में ग्राम सभा की भूमिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसंधान स्थानीय स्वशासी की इकाई और सतत ग्रामीण सामुदायिक विकास के लिये ग्राम सभा को एक उपयोगी साधन के रूप प्रस्तुत करने के साथ ही अनुसंधान कर्ताओं, विशेषज्ञों, सामुदायिक विकास अभिकरण, शासन और प्रशासन, गैर शासकीय संगठनों के लिये एक उपयोगी होगा।

अध्ययन की प्रासंगिकता -

“विकास” एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें मनुष्य की उन्नति, कल्याण और बेहतर जीवन की इच्छाएं शामिल हैं। कोई भी समाज विकास के माध्यम से समाज की प्रगति के अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, यद्यपि विकास शब्द के इस अर्थ का प्रयोग आमतौर पर आर्थिक विकास दर में वृद्धि अथवा समाज के आधुनिकीकरण जैसे सीमित अर्थ तक ही सिमट कर रह गया है। भारत जैसे विशाल देश की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग आज भी गाँवों में निवास करता है। भारत के स्वतंत्र होने से लेकर आज तक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाये गये जिनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 से लेकर वर्तमान में चलाये जा रहे ग्राम स्वराज अभियान तक से प्रयास सम्मिलित हैं। और इसी कड़ी में 1992 में लाया गया संविधान का 73 वां संशोधन ग्रामीण स्वशासन को पंचायतों के पारम्परिक स्वरूप को आधुनिक बनाने, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ स्थानीय स्वशासन की इकाईयों को अनेक शक्तियों के साथ कार्य करने का दायित्व प्रदान करता है। जिसमें ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर होने वाले कार्यों के लिये नियोजन, निगरानी और कार्यों के निर्धारण सम्बंधित अनेक कार्य के लिये शक्तियाँ दी गयी हैं। सतत विकास की एक ऐसी स्थिति जो लम्बे समय तक के लिये बनी रहे। अब सवाल यह है कि यह इतना जरूरी क्यों है? यह भी समझना जरूरी है कि विकास की हमारी मौजूदा जरूरतें भविष्य को कितना फायदा या नुकसान पहुंचा रही हैं? बढ़ती आबादी, दिनों दिन बढ़ता शहरों का दायरा, खत्म होते जंगल और प्रकृति का सिमटता हुआ आंचल, पिछले चार-पांच दशकों में विकास बनाम विनाश की बहस तेज हुई है। एक तबका है जो शहरीकरण, कंक्रीट की सड़को, इमारतों, उद्योग और रफ्तार भरी जिंदगी को विकास का

दर्जा देता है, लेकिन एक दूसरा तबका है, जो विकास की अवधारणा को विनाश मानता है। इन लोगों का दावा है कि विकास की अंधी दौड़ हमारा भविष्य खतरे में डाल रही है। किंतु सतत विकास के लिये ग्राम सभा की भूमिका के सम्बंध में साम्प्रदायिक किये जाने वाले विकास कार्यों के कई सवाल किये जा सकते हैं-

क्या विकास की प्रक्रिया में क्या लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है?

क्या विकास के लाभ और दायित्वों का वितरण हुआ है? क्या विकास की प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए हैं? इन सवालों के चलते ग्राम सभा के सम्बंध में अनुसंधान की आवश्यकता महसूस होती है।

अनुसंधान के उद्देश्य-

1. ग्राम सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. सामुदायिक विकास के लिए ग्राम सभा में लोगों की सहभागिता की स्थिति का अध्ययन करना।
3. सामुदायिक विकास के लिए ग्राम सभा के द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति का अध्ययन करना।
4. सतत विकास के दृष्टिकोण से ग्राम सभा के समक्ष सामुदायिक विकास में आने वाली समस्याओं व चुनौतियों का अध्ययन करना।
5. सतत विकास के दृष्टिकोण से ग्राम सभा द्वारा सामुदायिक विकास के लिए किये जा कार्यों में समाज कार्य हस्तक्षेप की आवश्यकता व उपयोगिता का अध्ययन करना।

अनुसंधान प्रविधि-

अनुसंधान अभिकल्प - उपरोक्त अनुसंधान हेतु वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प(Descriptive Research Design) का प्रयोग किया गया है,

अध्ययन का समग्र- अध्ययन के समग्र के रूप में मध्य प्रदेश के धार जिले की ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं को सम्मिलित किया गया है।

निदर्शन की इकाई- प्रस्तावित अनुसंधान में ग्राम सभा के पात्र सदस्यों का चयन निदर्शन की इकाई के रूप में किया गया है।

निदर्शन की पद्धति- अध्ययन की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र की विविधता को ध्यान में रखते हुए बहुस्तरीय निदर्शन पद्धति का उपयोग किया गया-

अध्ययन क्षेत्र धार जिले की कुल 13 जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में से प्रत्येक जनपद पंचायत से एक-एक ग्राम सभा का चयन लॉटरी विधि के द्वारा किया गया।

प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग 30 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति का निदर्शन के द्वारा किया गया। प्रत्येक चयनित गांव को 5 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग समानुपातिक निदर्शन से कुल 6 उत्तरदाताओं को चयनित किया गया, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिला उत्तरदाता को चयनित किया गया। " सतत विकास अर्थात् विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जो मौजूदा पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखती हो।"

निष्कर्ष-

1. अनुसंधान से ज्ञात होता है कि ग्रामीण परिवारों में 78.7% एकांकी परिवार, जबकि 15.03% उत्तरदाता संयुक्त परिवार से संबंधित है, जो कि यह दर्शाता है कि ग्रामीण पारिवारिक संरचना का आकार छोटा होता चला जा रहा है।
2. अनुसंधान से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकतम जनसंख्या 38.21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।
3. अनुसंधान में सम्मिलित अधिकतम उत्तर दाताओं की शैक्षणिक उपलब्धि का स्तर प्राथमिक है, जिसका प्रतिशत 35.38% है, जबकि न्यूनतम निर्भरता का प्रतिशत 2.28% है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कम शिक्षित है।
4. अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि परिवार से संबंधित किसी भी सामाजिक आयोजन में 39.4% अधिकतम निर्णय मुखिया के द्वारा ही लिये जाते हैं, आर्थिक मामलों में भी लिए गए निर्णय में अधिकतम निर्णय का प्रतिशत मुखिया के द्वारा ही लिया जाता है, जो कि 44.7% है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि

ग्रामीण परिवारों में आज भी ज्यादातर सामाजिक और आर्थिक मामलों में घर के मुखिया की भूमिका मुख्य होती है।

5. अध्ययन से प्राप्त होता है कि कुल उत्तरदाता में से 48.21% लोग ग्राम सभा को पंचायत की बैठक के रूप में जानते हैं। जो लोगों के बीच ग्राम सभा की अवधारणा की सही जानकारी नहीं होने का संकेत देता है।

सुझाव-

1. समृद्ध, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर समुदाय के निर्माण के लिए ग्राम सभा में अधिकतम लोगों की सहभागिता के लिए अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए
2. ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित होने के लिए लोगों को विशेष प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी सूची सामुदायिक विकास के प्रति उनकी रुची बढ़ सके
3. ग्राम सभा का क्षेत्र के व्यापक होने के कारण इसका उपयोग सामुदायिक विकास के एक साधन के रूप में किया जाना चाहिए, जोकि न केवल पंचायती राज विभाग की योजनाओं को, बल्कि केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित स्थानीय नियोजन, क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन में जन सहयोग को बढ़ावा सकता है
4. ग्राम सभा की बैठक को सही ढंग से संचालित करने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि वे इसके उद्देश्य के साथ-साथ सामुदायिक विकास को बढ़ावा दे सकें
5. ग्राम सभा स्थानीय स्तर पारदर्शिता को सुनिश्चित करने, विकास कार्यों को लक्षित समय पर पूर्ण करने एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी ग्राम सभा एक सशक्त साधन के रूप में कार्य कर सकती हैं
6. स्थानीय स्तर पर सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण प्रथक प्रथक पर विषयों किया जाना चाहिए
7. पंचायत क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रत्येक वार्ड के मुद्दों के समाधान के लिए और वार्ड सभा व महिला सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए
8. ग्राम सभा के माध्यम से तथा विकास के दृष्टिकोण से गरीबी उन्मूलन, भूखमरी निवारण, उत्तम स्वास्थ्य, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों के लिए जन जागरूकता, जन सहयोग के लिये स्थानीय समुदाय एवं लोगों में एक स्थाई दृष्टिकोण के विकास की

आवश्यकता है, जिससे कि लोग न केवल इन मुद्दों के लिए अपने विचार प्रकट करें, बल्कि व्यावहारिक रूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर अपना योगदान भी दें, जिससे कि एक संपूर्ण सशक्त और सुदृढ़ और स्थाई सतत समुदाय का निर्माण किया जा सके

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. Hunt, Diana.(1989), *Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigm*, Harvester Wheatsheaf, London,, p. 24;
2. Khan,Shadiullah.(2006) *Local Government and Participatory Rural Development: A Case Study of District Government in North-Western Pakistan*, Ph.D Dissertation, Gomal University,, pp. 14-15.
3. Seers, Dudley.(1975) "The Meaning of Development", *International Development Review*, Vol.2, No.6, 1969, pp. 2-6; Swedish Hammarskjold Foundation, "What Now, Another Development", *Special Issue of Development Dialogue*, Vol.1.,, p.7;
4. <https://world101.cfr.org/global-era-issues/development/what-development>
5. <https://www.sid-israel.org/en/Development-Issues/What-is-Development>
6. Corbridge, S. (ed.) (1995) *Development Studies a Reader*. London: Arnold.
7. Thomas, A. (2000) 'Development as practice in a liberal capitalist world', *Journal of International Development*, 12 (6): 773-787.
8. Thomas, A. (2004) *The Study of Development*. Paper prepared for DSA Annual Conference, 6 November, Church House, London.
9. Gore, C. (2000) 'The rise and fall of the Washington consensus as a paradigm for developing countries', *World Development*, 28 (5): 789-804
10. Meir, G. M. (1995), *Leading Issues in Economic Development*, Oxford University Press, Sixth Edition.
11. Sen, A.K. (1999), *Development as Freedom*, Anchor Books, New York.
12. Oxford English Dictionary. <http://oxforddictionaries.com>
13. Rabie M. (2016) Meaning of Sustainable Development. In: A Theory of Sustainable Sociocultural and Economic Development. Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1007/978-1-137-57952-2_3
14. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-137-57952-2_3
15. Keiner, M.(2005). History, definition(s) and models of sustainable development Retrieved 15 september 2020 from <https://doi.org/10.3929/ethz-a-004995678>
16. Desai, A. R. (2009). Community development projects: A sociological analysis. In A. R. Desai (Ed.), *Rural Sociology in India*. Mumbai: Popular Parkashan.
17. <http://www.undp.org/content/dam/india/docs/DG/Governance%20in%20GP.pdf>
18. <http://legislative.gov.in/constitution-seventy-third-amendment-act-1992>
19. <https://in.one.un.org/sustainable-development-goal/>